

NEPUTINCIOS DIN IELE. UN CAZ DE BOALĂ CULTURALĂ ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ, SFÂRȘIT DE SECOL XVIII

Bogdan NEAGOTA*

Frail from the Fairies. A Case of Cultural Illness, End of 18th Century Wallachia (Abstract)

The paper presents a case of cultural illness recurrent in southern rural Romanian society from the past centuries; what makes it salient this time is its attested presence within other social groups than the peasant: such as the mercenary army (*seimeni*) from the Phanariot Age, the local nobility, and even the upmost level of the Prince himself. It speaks of a cultural illness with neurological symptoms: being afflicted or *frail from the Iele*, caused by the Iele, dangerous feminine daemons responsible for a range of afflictions, mostly neurologic and psychiatric. In this case, the victim is Ene, a mercenary (*seimen*) of old age, who paralyzed due to having witnessed a daemonic epiphany (having seen the *iele* / fairies dancing) and is therefore unable to work for living, and has even accumulated debt: "first and foremost I am a poor old man, my feet *taken* by the *Ele* [Iele – n.n.], and am unable to gain my daily bread." He therefore makes a plea in Oct. 1794, begging to be discharged from duty (*a fi iertat de slujbă*) and to be protected against the assessed taxes (*carte de apărare*). The Phanariot Prince Alexandru Cost. Moruzi orders the case investigation (Feb. 1795), and, given the favorable result (the official civil servant (*spătar*) responsible with the case confirms the illness, as well as the palsy/ailment of *seimen* Ene), he grants the plea (*carte de apărare*), with all resulting rights to the supplicant.

Keywords: cultural illness, *neputincios din Iele*, Wallachia, *seimen* (Wallachian mercenary), The Phanariote Rule (Φαναριώτες).

Cuvinte cheie: boală culturală, *neputincios din Iele*, Valahia, *seimen* (mercenar din Țara Românească), fanarioți.

Abordăm aici un caz de boală culturală¹, recurentă în societatea rurală românească meridională din ultimele veacuri: o boală cu simptomatologie neurologică atribuită

* Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

¹ Pentru variile tematizări ale complexului bolilor culturale a se vedea articolul sintetic *Culture-bound syndrome*, unde apar și variațiunile conceptuale ale sindromului, recunoscut și tratat cu particularitățile sale în medicină și în antropologia medicală (*culture-bound syndrome, culture-specific syndrome, folk illness*): „is a combination of psychiatric and somatic symptoms that are considered to be a recognizable disease only within a specific society or culture. There are no objective biochemical or structural alterations of body organs or functions, and the disease is not recognized in other cultures.” (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Culture-bound_syndrome) În mare, abordarea culturalistă a acestor boli constă în dubla lor asumare, pe dimensiunea naturalității biologice/fiziologice – care e considerată ca bază comună, transculturală, și pe cea a culturalității/psihicului – unde survin aspectele specifice, care determină o serie de boli comune să dezvolte versiuni particulare, variind de la o societate la alta, de la o cultură la alta (Ronald J. Angel, Kristi Williams, *Cultural Models of Health and Illness*, în Freddy A. Paniagua, Ann-Marie Yamada (edit.), *Handbook of Multicultural Mental Health: Assessment and Treatment of Diverse Populations*, Academic Press, 2013, p. 49–68). Desigur, între somatic și psihic e o relație de interdependență, explicitabilă ca determinare

Ielelor, daimoni feminini redutabili, de care erau legate mai multe maladii, preponderent neurologice și psihice. Documentele etnologice cu care suntem familiarizați ne-au creat un anume reflex cultural condiționat și anume cel de a asocia acest sindrom nympholeptic cu societățile rurale². Or, de data aceasta, el se manifestă în alte categorii sociale/profesionale decât cea țărănească: cea a armatei de mercenari (*seimeni*) din epoca fanariotă (recruțați deopotrivă din mediul rural și din cel urban și cantonați apoi în capitală³) și cea a boierilor Țării Românești (autohtoni sau de extracție balcanică, *i.e.* greacă), până la nivelul suprem, Domnul fanariot.

Povestea pe care o reproducem după colecția de documente istorice, comentate și publicate de V. A. Urechia⁴, este elocventă. Ene/Iene, un *seimen*, lefegiu din perioada războaielor ruso-austro-turce, care a intrat în slujba Domniei în vremea lui Grigore Ghica al II-lea (1733–1735), este bătrân și bolnav, de câțiva ani, și nu mai poate să se achite de sarcinile de serviciu: „ajungând la mare slăbiciune și la vrâsta bătrânețelor, nu mai poti sluji, mai ales sunt boșorog, picioarele mi s-au luat din Ele [*Iele* – n.n.], de sunt 3 ani și nu sunt vrednic de a-mi câștiga măcar hrana gurei”⁵.

Bătrânețea și invaliditatea sunt deja argumente suficiente pentru a obține eliberarea din slujbă. Dar Ene insistă asupra naturii particulare a bolii lui, pe care o atribuie *Ielelor*, întrucât aparține unei paradigme tradiționale, în care o parte a bolilor au etiologie daimonică. El nu dă detalii asupra împrejurărilor în care a căzut bolnav. Le presupunem indirect, pe baza documentelor etnologice de arhivă și de teren: Ene va fi văzut jocul ielelor, la care a participat pasiv sau activ, sau va fi călcat în perimetrul choreutic al acestora (după consumarea jocului) ori în masa lor⁶, sau va fi încălcat vreuna dintre multele interdicții *ielești*, care, adunate la un loc, ar putea constitui un adevărat codice daimonic, cu o cazuistică minuțioasă, demnă de orice tratat de

reciprocă. Aceasta este, desigur, o schemă generală, care trebuie nuanțată și aplicată la particularitățile fiecărui sindrom cultural în parte. Deloc întâmplător, specialitatea medicală cea mai receptivă la provocările antropologiei medicale este psihiatria.

² „There are some diseases that have very limited distributions around the world due to the fact that they are caused by unique combinations of environmental circumstances and cultural practices. These are generally referred to as culture specific diseases or culture bound syndromes. Some cause relatively minor health problems while others are very serious and can even be fatal.” (*Culture Specific Diseases*. URL: https://www.palomar.edu/anthro/medical/med_4.htm)

³ Dicotinția dintre rural și urban, cel puțin în Țara Românească și în Moldova secolului al XVIII-lea, era mai degrabă de grad decât de natură.

⁴ V. A. Urechia, *Istoria românilor. Curs făcut la Facultatea de Litere din București, după documente inedite*. Seria 1786–1800. Tomul III al Seriei 1786–1800 (al V-lea al Seriei 1774–1800). Cu diverse ilustrațiuni, București, Tipografia și Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1893, p. 130–131. Cf. Doina Ruști, *Pensionarul fanariot*, <https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/pensionarul-fanariot-2065656.html> (accesat în: 20.12.2020)

⁵ V. A. Urechia, *op. cit.*, p. 130.

⁶ *Masa Sfințelor* e un motiv narativ atestat atât în Oltenia, în complexul *Gurbanului* rudăresc (Bogdan Neagota, *Patologie magică și ritualitate iatrică în complexul 'Gurbanului' rudăresc. Morfologie și istorie*, în Cornel Bălosu, Nicolae Mihai (coord.), *Cultura populară la români. Context istoric și specific cultural*, Cluj-Napoca / Craiova, Presa Universitară Clujeană / Editura Universitaria, 2014, p. 237–289), cât și în Banatul montan, în complexul necromantelor extatice (*Idem*, *Căzătoare, necromante, vrăjitoare. Experiențe și tehnici arhaice ale extazului în regiunea Dunării de Mijloc*, în Ileana Benga (coord.), *Religiozitate și ceremonialitate folklorică*. Orma, vol. 17, 2012, Cluj-Napoca, Risoprint, p. 51–98).

jurisprudență⁷. Nu putem decât să presupunem ce anume ar fi putut păți Ene de a rămas *neputincios din Iele* (olog), dar aici intrăm pe un teren care depășește scopul analizei noastre. Un singur fapt e cert: boala cronicizată a seimenului, care atestă faptul că terapiile la care va fi fost supus, medicale sau magice⁸, nu au avut rezultatele scontate. Și că boala lui, cu determinație dublă, în funcție de epistema din care e privită, cea a medicinei alopate sau cea a medicinei magice, e un fapt concret, care a fost generat de o experiență fondatoare valorizată de Ene ca experiență a sacrului (*daimonophanie*). Deși pare un fapt etnologic cu consistență fantasmatică, în care afabulația mitico-ficțională pare a fi jucat un rol determinant, ea are o evidență incontestabilă⁹.

În această etapă a analizei, cred că ar fi utilă o digresiune etnologică, pentru a încerca să înțelegem sintagmele utilizate de Ene în descrierea propriei situații: „picioarele mi s-au luat din Iele” și „neputincios din Iele”. Nu știm dacă și-a pus singur diagnosticul sau l-a preluat de la descântătoarea/vrăjitoarea la care va fi recurs pentru vindecare, conform cutumei urmate de bolnavii de acest tip. Din păcate, terapia magică nu i-a fost eficientă și boala lui Ene s-a cronicizat de-a lungul a trei ani, până în punctul în care acesta și-a pierdut orice speranță de vindecare.

Cele două diagnostice descriu nu numai etiologia și simptomatologia, ci și cele două faze ale bolii, acută și cronică: sintagma „picioarele mi s-au luat din Iele”, inserată în chiar textul jalbei, narează evenimentul fondator al bolii, stadiul inițial, denumind explicit cauza și natura ei daimonică (agenții patogeni, Ielele), în vreme ce a doua, citată chiar în final, sub semnătura petentului, vine să sublinieze, printr-o repetiție intensivă, caracterul definitiv și ineluctabil al maladiei, cronicizate și generatoare de neputință: „robul Măriei tale Ene Seimenu, neputincios din Iele”. Termenul *neputincios* se referă aici strict la indisponibilitatea pedică, la paralizia sau schilodirea picioarelor, care l-a ținut la pat în acești ultimi trei ani. Altminteri, în medicina populară meridională, el denumeste un alt tip de afecțiune, care poate avea tot etiologii magice sau daimonice: impotența sexuală masculină¹⁰. Prin extensie, termenul *neputință* se referă nu numai la afecțiunile de natură

⁷ Lazăr Șăineanu, *Studii folklorice. Cercetări în domeniul literaturii populare*, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896, p. 67–173 (Ielele sau Zinele rele). Ion Mușlea, Ovidiu Birlea, *Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu*, București, Editura Minerva, 1970, p. 207, 516, 543 (ielele) / ediția a doua revăzută și întregită de Ioan I. Mușlea, cu un cuvânt înainte de Ion Taloș, București, Editura Academiei Române, 2010, p. 205–207. Adrian Fochi, *Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea: răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densușianu*, București, Editura Minerva, 1976, p. 59, 111, 138, 197, 202, 329, 369 (ielele). Em. Elefterescu, *Ielele*, în „Șezătoarea” 18, 1922, p. 137–143. Idem, *Despre Iele și Ursitori*, în „Scânteia”, 1928, nr. 5, p. 241–245, 249–254. I. A. Candrea, *Folclorul medical român comparat*, Iași, Editura Polirom, 1999 [1944], p. 185. Ovidiu Birlea, *Mică enciclopedie a poveștilor românești*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976, p. 196 (ielele). Ion Taloș, *Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar*, București, Editura Enciclopedică, 2001, s.v. *Iele*.

⁸ Pentru terapeuța magică a bolilor cu cauzalitate ielească a se vedea I. Mușlea, O. Birlea, *op. cit.*, 2010, p. 207–208 și, desigur, I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 297–425.

⁹ Se verifică și în cazul seimenului nostru teoria interbelică a lui Eliade asupra naturii experiențiale a majorității faptelor culturale pe care le considerăm drept fantastice (Mircea Eliade, *Folclorul ca instrument de cunoaștere*, în Idem, *Insula lui Euthanasius*, București, Editura Humanitas, 1993 [1937, 1943], p. 25–42).

¹⁰ A se vedea ocurența textuală, în documentele folklorice, a termenului *neputincios* la I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 105, 320, 405, 418.

sexuală (legarea magică a potenței)¹¹, ci și la efectele unor boli daimonice cronicizate, tratate inclusiv cu exorcisme bisericești¹².

Ene este foarte precis în numirea propriei boli, care i-a afectat exclusiv picioarele (*luate de Iele*) și mobilitatea pedică. Nu utilizează alți termeni care circumscriu maladiile daimonice, referindu-se la simptome diferite, uneori polisemice. De exemplu, *poceală/pocitură* acoperă altă gamă de simptome *ielești* (neurologice, psihice)¹³, iar *pocit* ajunge sinonim cu *deocheat*, datorită faptului că cei pociti (de Iele) au puterea deochiului¹⁴.

Acest detaliu caracterizant al bolii lui Ene ne duce cu gândul, inevitabil, la una dintre lecturile comune etnologului, istoricului și istoricului religiilor: teoria lui Carlo Ginzburg din *Storia notturna. Una decifrazione del sabba* (1989), atât de eretică pentru un istoric cuminte al mentalităților (prin mixajul metodologic dintre istoricism și structuralism¹⁵) și atât de deziluzionantă pentru antropolog și pentru istoricul religiilor (prin modelul neodifuzionist profesat de autor). Ne referim la conceptul de arhetip construit de Ginzburg, care pleacă de la constatarea unei serii de mărci fiziologice/posturale ale persoanelor care au tranzitat la un moment dat frontiera dintre lumea umană și lumile transumane. Astfel, arhetipul e redefinit ca autoreprezentare a corporalității, în virtutea faptului că acesta „este indisolubil legată de trup”: „Se poate sugera că arhetipul operează ca o schemă, ca o instanță mediatoare, cu caracter formal, în stare să reelaboreze experiențe legate de unele caracteristici fizice ale speciei umane, traducându-le în configurații simbolice potențial universale. (...) Investigația pe care o întreprindem a demonstrat că elementul universal nu este reprezentat de unitățile izolate (șchiopii, oamenii înjumătățiți, purtătorii de o singură sandală), ci de seriile prin definiție deschise ce le includ. Mai precis: nu de concretețea simbolului, ci de activitatea categorială care, așa cum vom vedea, reelaborează în formă simbolică experiențe concrete (trupești). Printre acestea din urmă trebuie să includem mai ales experiența corporală de gradul zero: moartea.”¹⁶ Dacă e să aplicăm, *mutatis mutantis*, conceptul ginzburgian al arhetipului la cazuistica bolilor daimonice (*ielești*, în cazul nostru), am putea genera o serie întreagă de particularități somatice și psihice ale victimelor umane ale daimonophaniilor. Rezultatul: o construcție serială de unități izolate (ologi, ciungi, orbi, muți, pociti ș.a.m.d.), care ar putea fi raportată apoi la alte clase morfologice, precum cea a bolilor daimonice propriu-zise și cea a bolilor

¹¹ *Ibidem*, p. 196, 238, 405, 425.

¹² „cela ce bântuești, sau în somn greu, sau întru boală sau în neputință” (*Din blestemele Marelui Vasile, care se citește celor nebuni*, publicat în *Molitvelnicul* tipărit la București în 1794, ap. I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 152; cf. p. 238, 339, 405, 426).

¹³ *Ibidem*, *poceală* (p. 240, 258, 272, 288); *a pocit* (p. 82, 93, 107, 176, 185, 190, 231, 260, 263); *pocit* (p. 210, 407); *pocitură* (p. 153, 154, 281, 362, 363, 372, 397); *pocitorul*, *pocitoarea* (p. 149). Bolile creierului și ale sistemului nervos: congestie, insolație (soare sec, în-de-soare), apoplexie, hemiplegie (dambă, săgetătură), epilepsie (boala copiilor).

¹⁴ „Oamenii pociti, urâți, cu diverse metehne ale trupului se spune, la noi și aiurea, că au darul de a deochea.” (I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 210). „Pe omul *pocit* (luat din *Ale Sfinte*) să-l bați cu custura și să-l stropești cu pelin” (Mehedinți apud I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 407); cf. sinonimia *deocheat = pocit* (*Ibidem*, p. 212), *deochi = pocitură* (*Ibidem*, p. 362, 397).

¹⁵ Bogdan Neagota, *Note asupra istoricismului italian în etnologie și în studiul religiilor*, în Bogdan Neagota, Philip Vanhaelemeersch (coord.), *Istoricism și antiistoricism în studiul religiilor*, Orma, vol. 8, 2007, Cluj-Napoca, Risoprint, p. 259–260.

¹⁶ Carlo Ginzburg, *Istorie nocturnă. O interpretare a sabatului*, Iași, Editura Polirom, 1996, p. 249–250

valorizate magico-religios ca vocații (necromantice, magice, divinatorii, terapeutice etc.), între care diferența e de grad, nu de natură. Să ne amintim faptul că și în culturile arctice diferența dintre un șaman și un bolnav psihic e aceea că șamanul a reușit să își învingă boala și să o stăpânească, strunind-o cu ajutorul unor tehnici extatice. Pentru că el a valorizat boala ca experiență religioasă și încercare inițiativă, reușind să o convertească în vocație magico-extatică. Asta nu înseamnă că el însuși nu poate sfârși ca bolnav psihic cronic (așa-numita *isterie arctică*, descrisă de antropologi)¹⁷. Ene, cu siguranță, e departe de a-și converti *boala din Iele* în vocație magică sau necromantică și nici nu a devenit un tehnician al extazului. Dar particularitatea pedică a bolii lui poate fi un punct de pornire pentru alte analize.

Există o cazuistică de interdicții, pentru evitarea interacțiunii cu daimonofaniile Ielelor: simptomele achiziționate de victimele umane corespund, în bună măsură, încălcării unor categorii specifice de *tabù*-uri daimonice – spațiale, temporale (nocturn vs. diurn)¹⁸, calendaristice¹⁹. Ioan-Aurel Candrea a întocmit, în acest sens, un catalog inventar al bolilor din medicina populară²⁰, unele având corespondente în medicina alopată, altele fiind specifice (pe acestea le-am putea numi boli populare/culturale²¹). Caracterul profund descentralizat și marea variabilitate locală a acestor boli face însă extrem de dificilă orice tentativă de taxonomie mai complexă a bolilor cu etiologie daimonică, plecând de la relația dintre *pattern*-urile daemonofanice, seturile de interdicții corespondente și bolile specifice. Să nu uităm, oralitatea este extrem de fluidă și creativă, zădărniciind taxonomiile de factură morfologică; poate cel mult aplicarea unei metodologii flexibile precum morfologia funcționalistă a lui V. I. Propp sau morfodinamica și modelul generativ-fractal utilizate de Culianu în sistematizarea gnozelor tardoantice ar ajuta la construirea unor taxonomii utile.

Dacă urmărim tabelul tematic al bolilor din medicina alopată și al corespondențelor din medicina populară, realizat de Candrea, seimenul Ene s-ar încadra la rubrica IX. *Bolile creierului și ale sistemului nervos*, subcategoriile 110 (*Apoplexie. Hemiplegie: dambla, damla, săgetătură, [vechi] cataroi*), 111 (*Paraplegie: ologeală, damblageală*) și

¹⁷ Mircea Eliade, *Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului*, traducere din franceză de Brîndușa Prelipceanu și Cezar Baltag, București, Editura Humanitas, 1997 [1951], p. 38. Idem, *Mituri, vise și mistere*, traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998 [1957], p. 83–86 (Boală și inițiere).

¹⁸ Cităm, în acest sens, câteva asemenea interdicții, a căror ignorare crește exponențial riscul contactării unei maladii ielești (*poceala*): „Ca să nu-l pocească Ielele pe om: a) Să nu iasă afară noaptea, dacă-l strigă cineva, fără să știe cine e; b) Să nu urineze seara sub streășina casei, căci pe-acolo umblă uneori Ielele, noaptea (...); c) Să nu calce pe unde vede un rotocol fără iarbă, căci pe-acolo au jucat Ielele (...).” (I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 258; cf. p. 183–186)

¹⁹ Sunt o serie de sărbători care, dincolo de adstratul creștin, sunt/erau respectate și pentru substratul lor păgân (manifest prin suita de interdicții apotropaice, în scopul menținerii unui *statu-quo* amiabil cu lumea daimonilor, feminini sau masculini). A se vedea, *inter alia*, *Circovii de vară/Circovii Mărinii* (15–17 iunie), care „se țin pentru lovituri și pocituri” (I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 231), *Rusaliile și sărbătoarea pregătitoare*, cu 24 de zile înainte, *Todorusale/Strat de Rusalii/Sfredelul Rusaliilor* (*Ibidem*, p. 186–187) ș.a.

²⁰ I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 237–241.

²¹ John Launer, „Folk illness and medical models”, *QJM: An International Journal of Medicine*, Vol. 96, Issue 11, Nov. 2003, p. 875–876, <https://doi.org/10.1093/qjmed/hcg136>

112 (*Paralizie: slăbănogie*)²². Materialele provenind din cercetările de teren, inclusiv interviurile realizate cu descântătoare, și cele din arhive sau culegeri de folclor nu susțin un pronostic fast al acestor tipuri de boli. Mai ales că, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, medicina de recuperare era încă un proiect îndepărtat. Ceea ce ne îndreptățește să credem că Ene nu și-a revenit, fie și parțial, nici după cei trei ani de invaliditate, ielească sau nu. Dar viața lui Ene e subiectul unei alte cercetări, cea a istoricului de arhivă și a istoricului mentalităților, care încearcă să înțeleagă miezul antropologic al faptului istoric. Pe etnolog îl interesează mai degrabă modul în care seimenul Ene se raportează la propria boală, mecanismele interpretative utilizate de el pentru a-și înțelege propria situație și pentru a o comunica decidenților (domnul fanariot și marele spătar). El își interpretează boala potrivit codurilor culturale/regulilor cognitive din tradiția în care s-a format și transmite mai departe acest *pattern* interpretativ pentru a-și justifica poziția și a solicita înțelegere și sprijin²³. Or, pentru a putea fi comunicată, interpretarea culturală a bolii susținută de Ene trebuie să fie împărtășită. Altfel spus, nu numai Ene, ci și marele spătar și domnul țării, Alexandru Moruzi, aparțin aceluiași sistem cultural, operează cu *seturi de reguli cognitive* comune sau înrudite.

Autodiagnoza lui Ene este expresia tipică a religiozității folklorice, fiind absolut legitimă în termenii raționalității culturilor cutumiare. Pentru un etnolog care are experiența documentelor de arhivă și a terenului rural viu din ultimele decenii, diagnosticul *neputincios din Iele* este logic. Pentru Ene, el vine să întărească descrierea situației lui disperate și să îi legitimeze cererea. Următoarele lui argumente sunt de natură financiară: neputința fizică, invaliditatea datorată *pocelii* ielești l-au adus în pragul falimentului – datorii („taleri 10 sunt dator ca să-mi plătesc rândurile ce am rămas rămășiță, neputând sluji din pricina boalei, și nu am [eu] ticălosul măcar o para”) și incapacitatea de a se întreține („nu sunt vrednic de a-mi câștiga măcar hrana gurei”). În consecință, invocă mila creștină a Domnului fanariot, solicitând lăsarea la vatră (*a fi iertat de slujbă*), protecția domnească și scutirea de obligații și impozite (*carte de apărare*): „pentru care sperindu-mă, am căzut la mila Măriei tale, să te milostivești asupra-mi, de *a fi iertat de slujbă, făcându-mi și luminată carte de apărare*, să pot trăi în pace cât voi mai avea zile, că altă putere nu am, și mare pomană va fi Măriei tale.” Ultimul argument e fidelitatea față de instituția Domniei, grație continuității de slujire: fiul lui Ene e tot seimen („mai ales că am și eu fecior de slujește deosebit tot la acest steag”).

Următorul episod e adresa din 13 oct. 1794 a Domnului Al. Moruzi către marele spătar, în care se solicită cercetarea acestei *jalbe*. Ancheta socială întârzie, e făcută abia în februarie 1795, de către însuși spătarul, care confirmă boala petentului, recomandând rezolvarea favorabilă a cererii acestuia: „Din luminată porunca Măriei tale am cercetat

²² I. A. Candrea, *op. cit.*, p. 240.

²³ Aplicăm aici modelul epistemic propus de Culianu în ultima lui carte: „Este suficient să repetăm că înțelegem transmiterea cognitivă ca pe o regândire activă a tradiției, bazată pe un simplu set de reguli, precum și ca o astfel de participare la tradiție a fiecărui individ explică foarte bine existența anumitor credințe și practici. Fiecare individ gândește în cadrul unei tradiții și, ca urmare, este «gândit» de ea; în acest proces, el ajunge la autocertitudinea cognitivă ca orice este gândit, este experimentat și că, de asemenea, orice este experimentat are un efect asupra a ceea ce este gândit.” (Ioan Petru Culianu, *Călătorii în lumea de dincolo*, traducere de Gabriela și Andrei Oișteanu, București, Editura Nemira, 1994 [1991], p. 43)

jalba acestui Seimen, văzându-l și [eu] însumi, și m-am pliroforisit [= încredințat – n.n.], că cu adevărat se află foarte în vârsta bătrânețelor și neputincios de tot de a mai fi vrednic de slujbă, și se află și bolnav de slăbiciunea bătrânețelor, încât nu se poate purta nici pe picioare, ci cu cale cere mila Măriei tale a fi apărut de slujbă, și numai un fecior are, care și acela se află slujbaș iar [= tot] Seimen, și rămâne la mila Măriei tale. 1795, Febr. 20²⁴. Cu alte cuvinte, nu numai că demnitarul confirmă situația disperată a seimenului, ci validează și boala acestuia, fără a se referi însă în mod expres la natura bolii (utilizează sintagma eufemistică „bolnav de slăbiciunea bătrânețelor”): el constată doar simptomele și consecințele nefaste ale acestora („nu se poate purta nici pe picioare”).

Întâmplarea are loc în plină epocă iluministă, într-o țară în care coexistă mai multe structuri mentale, în funcție de categoria socială la care ne referim: lumea țărănească e în plină medievalitate târzie, boierii au început deja să se deschidă înspre (pre)modernitate, stratificarea lor fiind mai degrabă generațională²⁵. Unii domni fanarioți, între care și destinatarul memoriului seimenului Ene, deși legitimați de Înalta Poartă, au idei iluministe. De exemplu, Alexandru Moruzi (domn al Țării Românești: 1793–1796, 1799–1801 și domn al Moldovei: 1792–1793, 1802–1806, 1806–1807) este membru al masoneriei (din 1776)²⁶, ctitorul unor instituții moderne²⁷ și reformator (în plan financiar, juridic și social²⁸). Paradoxală e reacția lui la cererea seimenului: deși acesta invocă o boală culturală (*neputincios din Iele*), *superstiție* incompatibilă cu raționalismul iluminist și ideologia masonică²⁹, el nu are obiecții și dispune o anchetă socială la domiciliul petentului: îi solicită spătarului cercetarea *jalbei* și, după raportul acestuia, dispune

²⁴ V. A. Urechia, *op. cit.*, p. 131.

²⁵ Constanța Vintilă-Ghițulescu, Mária Pakucs Willcocks (coord.), *Spectacolul public între tradiție și modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii (secolele XIV–XIX)*, București, Institutul Cultural Român, 2007.

²⁶ Vasile Lechințan, *Atitudini ale presei românești față de francmasonerie*, în Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coord.), *Masoneria în Transilvania. Repere istorice*, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2018, p. 237. Mircea Alexandru Birt, *Incursiune în istoria francmasoneriei transilvane*, în Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coord.), *op. cit.*, p. 319.

²⁷ Enumerăm câteva dintre realizările acestui principe fanariot: un spital pentru ciumați, o fabrică de hârtie la Afumați, Casa Apelor de la Mănăstirea Golia, podirea ulițelor cu bârne de stejar sau cu piatră de râu, iluminarea stradală pe timp de noapte, înființarea străjilor în orașe, resistemizare urbană. A se vedea, *inter alia*, Sorin Iftimi, *Chipurile domnitorului Alexandru Moruzi în portretele din secolul XIX*, în „Cercetări Istorice” (serie nouă), XXXIV, Iași, 2015, p. 169–200; <https://www.moldovenii.md/md/people/860> (accesat în: 2.05.2023).

²⁸ Este autorul unei lucrări tipărite la Viena de către Georgiu Constantin Mandratzoglou: *Planul pentru impozite și plăți ale pensionarilor*, Tipografia Vaoumaisterou Joseph, 1795, 325 p. Această preocupare pentru politicile sociale referitoare la vârstnici ni se pare semnificativă în contextul cazului seimenului Ene.

²⁹ Pentru atitudinea elitelor intelectuale față de superstițiile lumii țărănești ne vom referi la două lucrări clasice: *Descriptio Moldaviae* (1716) a lui Dimitrie Cantemir, cărturar de factură renescentist-barocă, membru al masoneriei sau al ordinului rozicrucian (Lucian Blaga, *Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea*, București, Editura Științifică, 1966) și cartea din 1806 a lui Gh. Șincai, cărturar iluminist și călugăr greco-catolic (*Învățătură firească spre surparea superstiției norodului*, Studiu introductiv și ediție critică de Dumitru Ghișe și Pompiliu Teodor, București, Editura Științifică, 1964). Despre superstiție a se vedea eseuul sintetic al lui Alexandru Ofrim, *Superstițiile – o scurtă istorie*, în „Dilema Veche”, nr. 538 din 5–11 iunie 2014 (URL: <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/superstitiile-o-scurta-istorie-596464.html>; accesat în: 2.05.2023).

rezolvarea favorabilă a cazului: „poruncim Domnia mea să fie apărat de slujbă. 1795, Febr. 26”.

Pe de altă parte, să nu uităm faptul că *neputința din Iele* nu e o boală culturală specifică spațiului rural românesc/românofon, ci mai degrabă o boală transculturală, panbalcanică, atestată într-o arie geografică mai largă, până în Grecia continentală și insulară³⁰. Or, chiar dacă Alexandru Moruzi era născut la Constantinopol și beneficiase de o educație cosmopolită, el avea rădăcini culturale grecești și era, cu siguranță, familiarizat cu mitologia folklorică a Greciei rurale. *Nympholepsia*, cu simptomatologia specifică, era un loc comun pentru greci, indiferent de categoria socială sau profesională de apartenență. Mai mult, cărturarii greci au susținut până la mijlocul secolului al XX-lea continuitatea culturală dintre Grecia antică și cea modernă, a unor *pattern*-uri mitologice, reprezentări și rituri/ceremonialuri³¹. Cu siguranță, în unitatea morfologică a acestui complex narativ-ritual, au jucat un rol foarte important mecanismele orale de transmitere culturală, care au antrenat atât circulația memoratelor/legendelor migratorii³², cât și transmiterea seturilor de reguli cognitive, esențiale în generarea de texte mitico-ficționale izomorfe și în interpretarea sub specie daimonică a unor experiențe etnografice concrete, convertite în fapte cu valoare culturală/folklorică.

Istoria seimenului Ene, victima bătrâneții și a ielelor, are un final fericit. Pentru etnolog, lectura acestor texte e revelatorie în înțelegerea mentalităților și a imaginarului autohton meridional și, îndeosebi, a convergenței sociale asupra naturii profund culturale a unor boli tratate de medicina modernă în cu totul alți termeni. În secolul al XX-lea, pe fondul dezvoltării în România a instituțiilor medicale, bolile culturale de tip nimfoleptic (*neputința din iele*, *poceala* et alia) își pierd treptat aderența la nivelul unor categorii sociale și a unor generații și nu mai întrunesc cvasi-unanimitatea. Ele sunt definitiv împinse înspre structurile recesive ale religiozității folklorice.

*

A doua parte a analizei dosarului seimenului Ene vine dinspre istoria mentalităților. Colegul și prietenul nostru Nicolae Mihai a acceptat provocarea, întregind dipticul interpretativ dedicat bătrânului soldat în retragere. Această întâlnire dintre etnologie și istorie, făcută posibilă de amicitie, e departe de a fi doar expresia acesteia. Credem că ar trebui să devină o habitudine în mediul academic românesc, în care cele două discipline se încapățânează să rămână închise. Soluția deportării etnologiei la istorie sfârșește, din păcate, într-o fundătură: raportul dintre ele nu e unul de putere, de ancilaritate, ci de

³⁰ Charles Stewart, *Demons and the Devil: Moral Imagination and Modern Greek Culture*, Princeton University Press, 1991. Charles Stewart, *Nymphomania: Sexuality, Insanity and Problems in Folklore Analysis*, în M. Alexiou and V. Lambropoulos (edit.), *The Text and its Margins: Post-structuralist Approaches to Twentieth-century Greek Literature*, New York, Pella, 1985, p. 219–252. Richard Blum; Eva Blum, *The Dangerous Hour: The Lore of Crisis and Mystery in Rural Greece*, London, Chatto and Windus, 1970.

³¹ John Cuthbert Lawson, *Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A Study in Survivals*, Cambridge at the University Press, 1910, p. 130–162; cf. Martin P. Nilsson, *Greek Folk Religion*, New York, Harper, 1961 [1940]. Georgios A. Megalos (edit.), *Folktales of Greece*, traducere de Helen Colaclides, Chicago / London, University of Chicago Press, 1970.

³² cf. Reidar Th. Christiansen, *The Migratory Legends. A proposed list of types with a systematic catalogue of the Norwegian variants*, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fennica, 1958.

interdependență. Atunci când etnologul și istoricul vor conștientiza insuficiența propriilor demersuri și nevoia complinirii lor se va produce o adevărată reformă interdisciplinară, deprovincializarea. Cele două discipline s-au întâlnit, în cazul de față, în jurul unui om: seimenul Ene. Aceasta este, credem, calea regăsirii împreună a istoriei și etnologiei, care și-au pierdut, în cursul profesionalizării și specializării lor, obiectul inițial, omul. Or, aceasta e și criza științelor socio-umane, care și-au uitat obiectul cercetării și, mai mult, l-au ucis, pentru a-l putea stăpâni mai ușor. Omul e nu numai măsura tuturor lucrurilor, ci și măsura științelor umaniste. Sperăm ca această convergență epistemologică în jurul unui om care a trăit în urmă cu două veacuri să nu rămână izolată.

*

Anexăm textele integrale ale documentelor publicate de V. A. Urechia, precedate de o scurtă introducere a istoricului la unul dintre aspectele războaielor ruso-austro-turce (în cazul de față, cel din perioada 1788–1792).

ANEXA

În timpul războiului din urmă mai mulți locuitori, precum am văzut, cu diferite titluri intraseră în oastea austriacă, iar alții (devotați lui Mavrogheni³³) fuseseră robiți din țară și duși în Ardeal. Satele din care erau asemenea locuitori rămăseră încărcate la cislă cu numele lor și deci reclamară ușurarea dărei pentru cei neîntorși încă din Ardeal. Afacerea, încă din 1791, nu este cu totul terminată și Domnitorul, în 1794, ianuar, cere ispravnicilor din județe izvod de toți locuitorii rămași în Ardeal, arătând vârsta și chipul lor, ca să le reclame extrădarea.

Este curioasă această afacere prin aceea că este ca o *contre-partie* la cererile Austriei de extrădare a pretinșilor dezertori din armata austriacă³⁴. Nu avem nici un document ulterior din care să putem constata că cererea lui Al. Moruzi a fost satisfăcută de Austria. Dacă unii români pământeni intrați în oastea austriacă nu puteau cu înlesnire a scăpa din ea, nu cu mai puțină greutate putea să-și capete licențierea și oștenii pământeni rămași sub drapelul țării. Iacă formalitățile cu cari un seimen putea fi licențiat dintre seimeni, după 26 ani de serviciu:

Anafora ce s-au făcut în dosul jalbei lui Iene Seimenu pentru a fi apărat de slujbă.

Prea Înălțate Doamne,

Eu ticălosul mă aflu slujind seimen la steagul al doilea spătăresc, din zilele Măriei sale răposatului întru fericire Grigore Vodă cel Bătrân, care au făcut Pandeileimonu

³³ Nicolae Mavrogheni, domn al Țării Românești între 1786–1790.

³⁴ Iată o carte din 23 Noembrie 1791, din care vedem cum se urmări chiar de Suțu repatrierea Românilor, cari luaseră serviciu în oastea austriacă:

Carte închisă la Ispravnicii Mehedințitor, pentru Mihai i Pârveu ce se afla la reghementuri în țara Nemțască. Credincioși boierii Domniei mele Alecsandre biv. vel Sard. i Costache Pantea biv. voi Serd. Ispravnicilor ot. sud. Mehedinți, am văzut Domnia mea însciințarea de la 15 ale lui Noemvre, ce ne faceți pentru Mihai i Pârveu, ce sunt pământeni și dajnici ai visteriei, cari se afla în țara nemțască, la reghimontu Cailu și Brincau, pentru care avem Domnia mea purtare de grijă de a veni la locul lor, și nu lipsim a răspunde Dumneavoastră și fiți sănătoși.

[Mănăstirea Pantelimon – n.n.]; carele ajungând la mare slăbiciune și la vrâsta bătrânețelor, nu mai poci sluji, mai ales sunt boșorog, picioarele mi s-au luat din Ele [Iele – n.n.], de sunt 3 ani și nu sunt vrednic de a-mi câștiga măcar hrana gurei; taleri 10 sunt dator ca să-mi plătesc rândurile ce am rămas rămașiță, neputând sluji din pricina boalei, și nu am [eu] ticălosul măcar o para; pentru care sperindu-mă, am căzut la mila Măriei tale, să te milostivești asupra-mi, de a fi iertat de slujbă, făcându-mi și luminată carte de apărare, să pot trăi în pace cât voi mai avea zile, că altă putere nu am, și mare pomană va fi Măriei tale, mai ales că am și eu fecior de slujește deosebit tot la acest steag.

Robul Măriei tale Ene Seimenu,
neputincios din Ele.

*

Dumneata vel Spătar să cercetezi jalba aceasta. 1794, Octom. 13.

Io Alexandru Cost. Moruzi Voivod i gpod.

*

După pliroforia ce dă Domniei tale, D-lui vel Spătar, de starea lui, poruncim Domnia mea să fie apărat de slujbă. 1795, Febr. 26.

Vel Logof.

*

Prea înălțate Doamne,

Din luminată porunca Măriei tale am cercetat jalba acestui Seimen, văzându-l și [eu] însumi, și m-am pliroforisit, că cu adevărat se află foarte în vârsta bătrânețelor și neputincios de tot de a mai fi vrednic de slujbă, și se află și bolnav de slăbiciunea bătrânețelor, încât nu se poate purta nici pe picioare, ci cu cale cere mila Măriei tale a fi apărat de slujbă, și numai un fecior are, care și acela se află slujbaș iar [= tot] Seimen, și rămâne la mila Măriei tale. 1795, Febr. 20.

Vel Spătar.